

Studiu privind factorii determinanți ai introducerii antibioticelor la copil

Stimată

Doamnă / Stimate Doamnă Doctor,

În

urma unui studiu publicat recent (*Antibiotics 2025*) care a analizat percepțiile părinților privind utilizarea antibioticelor la copii, am constatat că există o serie de factori non-medicali care pot influența decizia de tratament, inclusiv tendința de a solicita sau chiar administra antibiotice fără recomandare medicală.

În

acest context, dorim să demarăm o **nouă cercetare axată pe percepțiile și practicile profesioniștilor din sănătate** implicați în prescrierea antibioticelor la copii – atât în mediul prespitalicesc (medici de familie, pediatri), cât și în spitale. Scopul este de a înțelege mai bine ce factori determină decizia de a introduce un antibiotic, cât de mult sunt respectate ghidurile în practica curentă, cât de frecvent apare presiunea parentală și care sunt abordările față de investigațiile paraclinice și testele rapide.

Credem

că această cercetare va aduce date esențiale pentru viitoare intervenții de tip „antibiotic stewardship”.

Participarea presupune completarea unui chestionar anonim,

care durează aproximativ 10 minute. Răspunsurile sunt strict confidențiale și vor fi analizate în mod agregat, fără a permite identificarea respondenților.

Nu se colectează date personale sau identificabile. Rezultatele vor fi utilizate exclusiv în scopuri științifice, pentru a propune intervenții și politici mai eficiente privind utilizarea antibioticelor în pediatrie.

Prin completarea chestionarului, vă exprimați acordul de participare la această cercetare.

Participarea

este **complet voluntară**, iar necompletarea sau întreruperea chestionarului nu are nicio consecință. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, ne puteți contacta oricând la adresa de mai jos.

Vă

mulțumim anticipat pentru sprijinul acordat!

Cu stimă,

Conf. Univ. Dr. Sava Cristian

Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie
Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor

As. Univ. Dr. Iuhas Alin

Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie
Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor

Contact: Dr. Iuhas Alin | e-mail – alin.iuhas@yahoo.com

(Etică aprobată de Comisia de Etică a Universității din Oradea nr. Nr.24 din 29.05.2025)

* Indicates required question

1. "Sunteți de acord să participați la acest studiu, în condițiile descrise mai sus?" *

Mark only one oval.

- Da, sunt de acord *Skip to question 2*
- Nu sunt de acord *Skip to section 5 (Secțiune finală (dezacord))*

Date Generale

timp de completare - max 1 min

2. Specialitatea dumneavoastră: *

Mark only one oval.

- Medic de familie
- Medic pediatru
- Medic generalist cu competențe în pediatrie
- Altă specialitate

3. Ce procent estimativ din totalul consultațiilor efectuate sunt reprezentate de copii (sub 18 ani)? *

Mark only one oval.

- < 25%
- 25–50%
- 50–75%
- > 75%

4. Mediul principal de activitate: *

Mark only one oval.

Urban

Rural

Mixt

5. Nivelul de experiență profesională: *

Mark only one oval.

< 5 ani

5–15 ani

> 15 ani

6. Aveți acces la teste rapide (ex. test rapid streptococ/gripa/covid/VSR) în cabinet/clinică? *

Mark only one oval.

Da

Nu

Ocazional / doar în anumite locații

7. Ați urmat un curs de tip “antibiotic stewardship” în ultimii 3 ani? *

Mark only one oval.

Da

Nu

Skip to question 8

Chestionar

timp de completare - max 10 min

Scală de răspuns pentru toate întrebările:

1 – Total dezacord | 2 – Dezacord | 3 – Neutru | 4
 – Acord | 5 – Total acord

Răspundeți

la fiecare afirmație completând o cifră între **1 și 5**

8. Decizia de a prescrie antibiotice la copii se bazează în primul rând pe simptomele clinice. *

9. Mă orientez în principal după ghiduri atunci când decid să inițiez un tratament antibiotic. *

10. Experiența personală are o pondere mai mare decât ghidurile în cazuri incerte. *

11. Febra peste 38.5°C este adesea un motiv suficient pentru antibioterapie. *

12. Secrețiile purulente (nazale, bronșice etc.) determină frecvent inițierea tratamentului antibiotic. *

13. Otita medie acută justifică inițierea imediată a antibioterapiei în majoritatea cazurilor. *

14. Părinții solicită frecvent antibiotice pentru simptome banale sau viroze. *

15. Presiunea exercitată de părinți influențează uneori decizia mea de prescriere. *

16. Încerc să ofer părinților explicații despre când antibioticele nu sunt necesare. *

17. Prescriu uneori antibiotice, cu indicația de a fi administrate doar dacă simptomele se agravează. *

18. Părinții îmi cer uneori în mod explicit să prescriu un antibiotic. *

19. Părinții sugerează frecvent că doar antibioticele au funcționat în trecut pentru copilul lor. *

20. Când părinții exprimă îndoieli că este o infecție virală, sunt mai predispuși să prescriu antibiotic. *

21. Tonul, limbajul sau insistențele părinților mă determină uneori să prescriu antibiotic chiar și fără indicație clară. *

22. Solicit analize paraclinice (CRP, hemoleucogramă) înainte de a prescrie antibiotice în cazurile incerte. *

23. Utilizez teste rapide (ex. streptotest, CRP) în practica mea curentă. *

24. Lipsa accesului la teste rapide mă determină uneori să prescriu antibiotic empiric. *

25. Prefer să prescriu antibiotice în fața unui tablou clinic incert. *

26. Consider că în România se prescriu mai multe antibiotice decât ar fi necesar la copii. *

27. Factori ca timpul redus la consultație sau lipsa follow-up-ului influențează decizia de prescriere. *

28. Întâlnesc frecvent cazuri în care părinții nu urmează tratamentul antibiotic prescris. *

29. Cred că durata tratamentului antibiotic prescris este adesea prea lungă. *

30. Sunt interesat(ă) să particip la cursuri privind utilizarea rațională a antibioticelor. *

Skip to section 4 (Secțiune finală)

Secțiune finală

Vă mulțumim pentru timpul acordat!

Deoarece acest formular nu colectează date personale, nu putem restricționa completarea multiplă. Vă rugăm, totuși, să transmiteți un singur formular pentru a asigura corectitudinea și relevanța datelor colectate. Dacă aveți întrebări sau doriți ulterior să reveniți asupra deciziei, ne puteți contacta la alin.iuhas@yahoo.com

Secțiune finală (dezacord)

Vă mulțumim pentru timpul acordat. Întrucât ați ales să nu participați, chestionarul nu va fi completat.

Dacă aveți întrebări sau doriți ulterior să reveniți asupra deciziei, ne puteți contacta la alin.iuhas@yahoo.com

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms